

**РАҚАМЛИ ДИДАКТИКА: ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ РАҚАМЛАШТИРИЛГАН
ПЕДАГОГИК ДИЗАЙН ВОСИТАЛАРИ АСОСИДА СТРАТЕГИК
ЛОЙИХАЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ**

Ибраймов Аскар Есбосынович

Ўзбекистон Республикаси Хукукни муҳофаза қилиш академияси, Электрон таълим
бўлими бошлиғи, педагогика фанлари доктори, доцент, адлия маслаҳатчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10979266>

***Аннотация.** Мазкур мақолада рақамли дидактиканинг императив компоненти сифатида таълим жараёнини рақамлаштирилган педагогик дизайн воситалари асосида стратегик лойиҳалаштириш механизмлари ёритилган.*

***Калим сўзлар:** рақамли дидактика, педагог дизайн воситалари, стратегик лойиҳалаштириш, манзилли натижадорлик.*

***Аннотация.** В статье описаны механизмы стратегического проектирования образовательного процесса на основе инструментов цифрового педагогического проектирования как императивной составляющей цифровой дидактики.*

***Ключевые слова:** цифровая дидактика, инструменты педагогического проектирования, стратегическое планирование, целевая эффективность.*

***Abstract.** The article describes the mechanisms of strategic design of the educational process based on digital pedagogical design tools as an imperative component of digital didactics.*

***Keywords:** digital didactics, pedagogical design tools, strategic planning, target effectiveness.*

Жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари ва Республикамизда ижтимоий-иқтисодий соҳаларни рақамлаштириш натижалари таълим жараёнида сунъий интеллект, блокчейн, янги виртуал авлод ва кенгайтирилган реаллик каби илғор технологияларидан кенгрок фойдаланишга олиб келмоқда. Бу эса, ўз навбатида, анъанавий ўқитишдан рақамли ўқитишга ўтишни илмий-назарий жиҳатдан асослашга қаратилган тадқиқотлар олиб боришни кенгайтиришни тақозо қилмоқда. Бу каби тадқиқотларнинг кенг қамровли олиб борилиши жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилган 2030 йилгача халқаро таълим концепциясидаги “бутун ҳаёт давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш”га [1] оид вазифани самарали рўёбга чиқаришга имкон беради.

Халқаро тажрибалар таҳлилидан кўриш мумкинки, ҳозирги кунда таълим жараёнини замонавий талаблар асосида такомиллаштириш ижтимоий- иқтисодий соҳаларнинг кенг қамровли рақамлаштирилиши билан узвий боғлиқдир. Шу нуқтаи-назардан, бугунги кунда халқаро ва миллий тажрибаларда таълим жараёнининг самарадорлигини ошириш учун рақамлаштиришгача бўлган даврдаги анъанавий дидактика компонентларини замонавий рақамли таълим шароитида ўрганишга қаратилган “рақамли дидактика” тушунчасидан кенг фойдаланиш зарурияти юзага келмоқда.

Илмий-назарий манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, рақамли дидактика ва уни амалда қўллаш муаммоси бир қатор олимлар томонидан ўрганилган. Аксарият адабиётларда рақамли дидактика – педагогиканинг бир тармоғи бўлиб, ўқув жараёнини рақамлаштирилган муҳитда ташкил этиш ҳақидаги илмий йўналиш ва илмий билимларнинг трансфер-интеграцион соҳаси сифатида тавсифланган ҳамда унинг объекти рақамли иқтисодиёт ва жамиятнинг ривожланиш тенденциясига мос равишда малака ошириш тизимини такомиллаштириш жараёни эканлиги қайд этилган. Шу билан бирга, рақамли

дидактиканинг базавий технологиялари сифатида – масофавий ўқитиш (distance learning), электрон ўқитиш (electronic learning), аралаш ўқитиш (blended learning), мобил ўқитиш (mobile learning) қайд этилган. Бизнинг фикримизча, ушбу атамаларни алоҳида категориялар эмас, балки, рақамли дидактика тамойиллари асосида таълим жараёнини ташкил этувчи инновацион технологиялар мажмуаси сифатида ифодалаш мумкин [3].

Рақамли дидактика, анъанавий дидактикага нисбатан кенг имкониятларга эга бўлиб, таълим жараёнини диверсификациялаш орқали бир босқичли таълим тизимидан кўп даражали ва кўп босқичли тизимга ўтиш, ўқув фаолиятини дифференциаллаш ва интеграциялашга ёрдам беради. Лекин бунда ҳам ўзига хос муаммолар пайдо бўлади, хусусан, диверсификациялаш натижасида таълим турлари ва шакллари орасида тарқоқлик ҳолати юзага келади. Шунинг учун таълим жараёнини тизимли, узвий ва изчил амалга ошириш учун умумий ўқув жараёнини стратегик лойиҳалаш зарурияти юзага келади. Бу заруриятни қондириш учун эса, рақамли таълим муҳитида ўқув жараёнини стратегик лойиҳалаштиришга мўлжалланган “Instructional design” воситаларидан фойдаланиш мумкин.

“Instructional design” атамаси ўзбек тилида “педагогик дизайн”, яъни “кўрсатмалар ишлаб чиқиш дизайни” маъносини билдиради. Педагогик дизайн атамаси педагогика ва дидактикада янги йўналиш бўлиб, кейинги йиллари унинг назарий ва амалий жиҳатларининг аҳамияти ортиб бормоқда. Мавжуд тажрибаларда педагогик дизайн рақамли таълим муҳитида масофавий ва аралаш таълим жараёнини ташкил этишда юқори самарадорликка эришишга хизмат қилиши таъкидланган.

Илмий-назарий манбаларда педагогик дизайн тушунчаси турли хил нуқтаи назарлардан ифодаланган. Жумладан, Т.В.Беленконинг тадқиқот ишида “педагогик дизайннинг асосий мақсади таълим жараёни мақсадларига эришиш учун ўқув жараёнини пухталиқ билан ишлаб чиқиш, ушбу мақсадларга самарали эришиш учун шароит яратиш ва натижаларини доимий таҳлил қилишдан иборатлиги, “рақамли ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда педагогик дизайн – бу ўқув жараёнининг ҳар бир иштирокчиси томонидан режалаштирилган натижага эришишга қаратилган таълим тадбирларини лойиҳалаштириш ва ривожлантириш жараёни” эканлиги қайд этилган [2].

М.В.Моисеева, М.Ю.Бухаркина, М.Нежурина, Е.С.Полатлар томонидан педагогик дизайн – таълим эҳтиёжлари ва мақсадларини таҳлил қилишдан бошлаб, бу эҳтиёжларни қондириш учун ўқитиш тизимини ишлаб чиқишгача барча жараёнларни қамраб олиши; педагогик дизайн таълимнинг турли ташкилий шакллари ва методларининг барча диапазонини қамраб олиши; педагогик дизайн жараён сифатида ўқитишнинг юқори сифатини таъминлаш учун педагогик назариялардан фойдаланган ҳолда педагогик спецификацияни тизимли ишлаб чиқишга қаратилганлиги таъкидланади [4].

Мазкур йўналишдаги таҳлиллар натижасидан кўриш мумкинки, педагогик дизайн компонентлари айнан рақамли таълим муҳитида ўқув жараёнини самарали ташкил этишга хизмат қилиши таъкидланган. Жумладан, рақамли таълим муҳитида таълим олувчининг узлуксиз ва изчил таълим олишга диққатини тортиш, электрон таълим ресурсларини замон талаблари асосида жорий этиш, рақамли технологиялар асосида тесқари алоқа қилиш ва баҳолашда самарадорликка эришишга хизмат қилиши қайд этилган.

Мазкур илгари сурилган концептуал ғоялар ва илмий-назарий асосланган хулосаларга асосланган ҳолда муаллиф томонидан олиб борилган тадқиқотлар давомида масофавий ва аралаш малака ошириш жараёнини рақамлаштирилган педагогик дизайн

воситаларида стратегик лойиҳалаштириш механизми ишлаб чиқилди [3; 27-б]. Ушбу манба орқали таъкидланган механизмнинг мазмун-моҳияти, хусусиятларини батафсил таҳлил қилиш мумкин.

Умуман олганда, механизм рақамли таълим муҳитида малака ошириш даврийлиги стандарти, турлари ва даражалари, интеграциялашган шароитда масофавий ва аралаш малака ошириш жараёнини рақамлаштирилган педагогик дизайн воситаларида – бирламчи таҳлил, мақсадли режалаштириш, вариатив ишлаб чиқиш, интеграциялашган амалиёт, цикли баҳолаш босқичларида стратегик лойиҳалаштиришга имкон беради. Бу айнан рақамли дидактиканинг муҳим компонентлари сифатида масофавий ва аралаш малака ошириш жараёнини самарали лойиҳалаштириш орқали манзилли натижаларга эришишга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Inncheon declaration / Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea).
2. Беленко Т.В. Формирование готовности будущего учителя к индивидуализации обучения школьников средствами педагогического дизайна: Дис. ... канд. пед. наук. – Белгород. 2020. – 235 с.
3. Ибраймов А.Е. Прокуратура органлари ходимларининг малакасини оширишни масофавий ва аралаш шакллар асосида такомиллаштириш (рақамлаштирилган педагогик дизайн воситалари мисолида) // автореф. Пед. фан. доктори. – Тошкент. 2022 й. 71 бет.
4. Моисеева М.В, Бухаркина М.Ю, Нежурина М.И, Полат Е.С, Интернетобучение: технологии педагогического дизайна. – М., 2004. – 216 с.